

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626684>

ISBN 978-9910-5283-0-9

초국경적 이동과 차이의 공간 만들기: ¹

1930년대 강경애 문학을 중심으로

남은혜(한국학중앙연구원)

<차 례>

1. 들어가며: '원소 전설'에서 재출발하기
2. 초국경적 이동과 작가되기
3. 추상 공간에서 열리는 차이 공간의 잠재성
4. 나가며

1. 들어가며: '원소 전설'에서 재출발하기

작가 강경애(1906~1944)는 일제 강점기 곤궁한 삶을 살면서도 사회주의 의식을 견지한 강렬한 작품들을 창작하여, 고난의 체험과 민족주의에 대한 저항을 명확히 보여주면서 사회주의 이념을

¹ 이 발표문은 「강경애 문학에 나타난 고향과 모성의 의미」(『인문학연구』 Vol.64 No.4, 충남대학교 인문과학연구소, 2025)의 일부 내용에서 출발하여 앙리 르페브르의 공간론을 참조하며, 작가의 초국경적 이동과 그 과정에서 창작된 문학 텍스트가 잠재하고 있는 가치를 적극적으로 읽고자 한 시론적 논의이다. 기존 논문은 강경애의 고향 황해도에 대한 인식과 태도가 간도의 장소성과 연관되어 있다는 점에서 출발하여, '고향'이 작가의 삶과 문학에서 가지는 의미와 그와 밀접한 관계를 가지는 '모성'의 의미를 함께 논의하여 강경애 문학을 재론하였다.

작품으로 적실히 나타냈다는 평가를 받았다.² 그동안 빈공문학, 계급문학, 탈식민주의적 특징을 통해 해석되어 온 강경애 문학은 2000년대 이후, 이주민적 특수성이나 디아스포라적 인식, 여성성의 현현에 끼친 영향과 같이 그 관심의 방향이 다양화되면서³ 현재적인 의의를 가진다.

강경애의 대표작 장편소설 『인간문제』의 서두는 작품의 전반부의 배경이 되는 ‘용연’ 마을 ‘원소(怨沼)’의 전설로 시작된다.

그 아래 저 푸른 못이 원소(怨沼)라는 못인데, 이 못은 이 동네의 생명선이다. 이 못이 있길래 저 동네가 생겼으며 저 앞벌이 개간된 것이다. 그리고 이 동네 개 짐승까지라도 이 물을 먹고 살아가는 것이다. 이 못은 언제 어떻게 생겼는지 물론 아무도 아는 사람이 없을 것이다. 그러나 이 동네 농민들은 이러한 전설을 가지고 있다. 그들은 이 전설을 유일한 자랑거리로 삼으며 따라서 그들이 믿는 신조로 한다.⁴

이후 서술자는 “그들”에게 들은 이야기를 전하는데 다음과 같다. 옛날 이 터에 살던 장자침지라는 욕심 많은 인물에게 몇 해를 이어 흉년이 든 동네 사람들이 곡식을 나누어 줄 것을 부탁하였으나 듣지 않아 밤중에 그의 집을 습격하였고 그가 관가에 고소하여 농민들이 모두 잡혀가 죽거나 쫓겨났다. 가족을 잃은 주민들이 장자침지네 마당가에 모여 울고 또 울어 그들의 눈물이 고여 고래잔등 같은 기와집이 하루밤 새에 큰 못으로 변하였다는 것이다. 그런데 이 전설은 과거의 이야기로 남아 있는 것이 아니라 현재에도 살아 있다. 새로 오는 사람들과 마을에서 태어난 어린이들에게 이 전설을 가르치고 기억하게 하기 때문이다. 원소라는 장소성이 현재에 연결되는 방식은 다음에서 확인할 수 있다.

그들의 이러한 아픔과 쓰림은 저 원소라야만 해결해 줄 것 같았다. 그래서 그들은 언제나 원소를 바라보며 위안을 얻었다. 예나 지금이나 저 원소의 물은 푸르고 푸르다. 흰 옷감을 보면 물들이고 싶게 그렇게 푸르다.⁵

이러한 오프닝 이후 작품은 용연에서 경제적, 성적으로 착취되는 인물들의 이야기를 따라가며 후반부에서는 그들이 인천의 노동자가 되어 한편 희생되고 한편 성장의 계기를 맞는 서사로 나아간다. 조선 근대문학의 주변부인 간주에 거주하면서 일제의 억압이 강고해지는 1930년대 중후반을 거치면서도 계급의식을 놓치지 않았던 작가 강경애가 자신의 최대 역작의 오프닝에 전근대적 서사인 전설을 배치한 것을 어떻게 평가해야 할까. 본고에서는 전근대적 인식을 벗어나지 못하는 인물들을 비판적으로 다루거나, 자본주의와 식민주의의 교차적 억압이라는 현실과 동떨어진 낙후된 장소성을 보여주는 것으로 읽지 않고, 원소의 전설을 기억하고 그를 전수하고 그에 기대를 품는 사람들을 통해 원소-용연의 장소성이 전유될 수 있다는 방향에서 새롭게 접근해 보고자 한다.

그를 위해서 절대 공간에서 역사적 공간으로, 그 뒤를 이어 나타난 추상 공간이 형식적이고

² 송인화, 「‘모던 길’의 공포와 ‘동지’의 수사학: 『인간문제』에 나타난 강경애 사회주의 여성인식 재고」, 『여성문학연구』 47, 한국여성문학학회, 2019, 258쪽.

³ 최창록, 풍열, 「일제 강점기 한-중 이주민의 ‘만주’ 체험과 근대적 각성-강경애 「소금」과 뤼빈지 『국경선에서』의 비교문학적 고찰」, 『대동문화연구』 101, 성균관대학교 대동문화연구원, 2018, 260쪽.

⁴ 강경애, 『인간문제』, 이상경 편, 『강경애 전집』, 소명출판, 1999, 135쪽.

⁵ 강경애, 앞의 책, 137쪽.

계량화된 권력의 공간이 되어 억압하는 양상을 설명한 르페브르의 논의를⁶ 참고할 수 있다. 원소 전설은 용연이 절대 공간이었던 시절을 보여주지만 현재는 일제 식민주의의 억압 속에서 추상 공간⁷으로 존재한다고 하더라도 내부의 모순으로 새로운 차이 공간을 탄생시킬 잠재력을 가진다는 점을 읽어낼 수 있게 하기 때문이다. 또한, 전설 속에서 기와집을 연못으로 변하게 한 개인들의 감정과 행위는 르페브르의 ‘전유’⁸로 의미화할 수 있다. 그런 맥락에서 보면 전설에서와 달리 용연을 착취하는 지주나 노동자들을 억압하는 인물들이 벌을 받지 않고, 공장에서 병에 걸려 죽는 ‘선비’와 그를 지키거나 실질적인 노동운동의 성과에 이르지 못하는 ‘첫째’의 상황에서 마무리되는 이 작품의 결말에서 더 잠재적인 가능성을 읽어낼 수도 있다.

강경애의 『인간문제』와 마찬가지로 원소 전설을 오프닝으로 논의를 시작한 본고에서는, 앙리 르페브르의 논의를 참조하며 강경애가 작품 속에서 현실을 변혁할 수 있는 공간의 잠재성을 드러내고 있다는 점을 새롭게 주목하고 더 나아가 그렇게 창작한 텍스트 자체가 새로운 공간(재현 공간) 생산으로서 의의를 가진다는 점을 논의하고자 한다. 그를 위해 먼저, 강경애가 그러한 장소성의 잠재력을 인식하고 서사화할 수 있었던 이유를 조선과 간도를 반복하여 오가며 초국경적으로 이동하였던 경험과 작가로서의 정체성이 연계되어 있다는 전제 위에서 살펴볼 필요가 있다.

간도 용정에서 작가로서의 창작기 대부분을 보내고 주요 작품이 용정을 배경으로 하는⁹ 강경애의 삶과 문학에서 ‘간도’가 주목되어 온 것은 자연스럽다고 하겠다. 그러나 본고는 강경애의 삶과 문학에서 중요한 장소성을 가진 고향 ‘황해도’의 의미가 검토되지 못했다는 문제의식에서 출발하여 강경애가 토포필리아를 형성하였던 고향을 떠나 그 장소성을 상실한 데 그친 것이 아니라, 이후 만주국이 된 간도와 조선의 황해도를 지속적으로 오가면서 작가로 성장하였다는 점에 주목하고자 한다.

1906년 황해도 ‘송화’에서 가난한 농민의 딸로 태어나 가난과 고학을 피할 수 없었던 강경애는 어머니의 재혼으로 이주하게 된 ‘장연’을 평생 고향으로 여겼다.¹⁰ 그런데 그는 길지 않은 생애 동안 북만, 간도, 인천, 경성을 넘나들었고 1931년 남편 장하일과 용정으로 이주한 후 만주국이 성립된 뒤에도 간도의 정세 위협, 어머니 방문, 신병 치료, 취재 등을 이유로 장연을 향한 초국경적인 이동을 반복하였다.¹¹ 이를 통해 강경애의 삶에서 고향 황해도가 가지는 비중이 크다는 점과, 간도가 안정적인 정착지가 아니었다는 점을 모두 인식할 수 있다. 이처럼 고향과 현 거주지 어디에서도

⁶ 앙리 르페브르, 양영란 역, 『공간의 생산』, 에코리브르, 2011, 100-104쪽 참고.

⁷ 르페브르는 사물과 기호의 총집합체로서 형식적인 관계로 추상공간을 설명하면서 이러한 공간은 자연과 시간(역사)에서 비롯된 차이는 물론 신체나 나이, 성별, 부족 등에서 비롯된 차이도 부정한다는 점을 지적하였다. 앙리 르페브르, 앞의 책, 102쪽 참고.

⁸ 정신적으로 ‘작품’이라는 용어는 더 이상 예술적 물체를 가리키는 것이 아니라 자신을 알고, 자신을 이해하고, 자기 자신의 조건들을 재생산하고, 자신의 자연과 조건들(육체·육망 시간·공간)을 전유하고, 스스로 **자신의 작품**이 되는 그러한 행위를 지칭한다. 사회적으로는 자신의 역할과 자신의 사회적 운명을 자기 손아귀에 쥐고 그것을 책임지는 행위, 다시 말해서 **자주관리**를 가리킨다. 앙리 르페브르, 『현대세계의 일상성(개정판)』, 박정자 역, 기파랑, 2022, 369쪽. 강조 원문대로.

⁹ 천춘화, 「한국 근대소설에 나타난 만주 공간 연구」, 서울대학교 박사학위 논문, 2014, 75쪽.

¹⁰ 특히, 강경애가 장연을 중심으로 보낸 시간을 재구하면 교육자, 운동가로 성장한 후 문학가로 나아가는 강경애의 활동 궤적이 보인다. 이는 점에서 그 의미를 찾을 수 있다. 황해도 체류 시 창작, 발표되었거나 작품 속 배경으로 설정되는 등 황해도와 관련성을 찾을 수 있는 작품은 단편소설 8편, 장편소설 2편과 산문 13편, 시 3편이다.

¹¹ <표> 내용 참고.

안정적인 장소성을 확보하지 못하였고, 두 지역을 반복하여 오가면서 두 지역의 차이뿐만 아니라 일본제국주의의 착취가 날로 강화되어 가는 공통된 상황을 목도하면서 이를 작가로서 취재하고 작품화하였다는 점은 강경애 문학 연구에서 더 중요하게 짚어져야 할 지점이다.

앙리 르페브르는 각각의 사회마다 저마다의 공간을 다르게 생산한다는 점을 서술하였다.¹² 일제 식민주의라는 공통된 억압의 주체가 있었으나 조선총독부 관할의 황해도와 만주국 정부가 설립된 간도는 다른 장소성을 가질 수밖에 없었다. 강경애는 두 지역을 오가면서 이러한 차이를 날카롭게 인식할 수 있었으며 그 의미를 작품에 형상화했다. 간도가 계급모순과 민족모순이 얽힌 곳이라면¹³ 황해도는 계급모순과 가부장제의 억압이 얽힌 곳이라는 점에서¹⁴ 작가에게 선행하는 문제 지점으로 고유한 의미를 가진다.

2. 초국경적 이동과 작가되기

일제 강점기를 살아간 주체의 삶을 문학 작품에서 다룰 경우, 아버지(혹은 할아버지)를 상실한 삶으로 상징되는 경우가 많다. 특히 이산의 문제는 종종 아버지의 터전인 고향을 떠나는 것으로 의미화되곤 한다. 그러나 강경애는 자신의 경험을 바탕으로, 어머니가 계신 고향을 떠나 낯선 곳에서 정착은 커녕 생존조차 어려운 여성들의 삶을 생생하게 묘사하였다. 이처럼 탈향이 고통스러울 때 고향은 낭만화되기 마련이다. 송명희는 강경애의 수필에서, 고향의 자연에 대해 느끼는 작가의 감정에 주목하여 이-푸 투안이 말한 토폠피리아로 해석하였고¹⁵ 이것은 일반적인 이산문학의 특징에 부합하는 것처럼 보인다. 그러나 강경애에게 황해도 장면은 어머니와 고향산천을 품은 ‘향수’의 땅이면서도, 절대 잊을 수 없는 가난의 상처를 남긴 곳, 근대교육을 받거나 사상운동을 하기 위해서는 떠나야 하는 곳, 자신을 타락한 여성으로 낙인찍고 타자화하는 사람들로 인해 떠날 수밖에 없는 곳이라는 점에서 복합적인 장소성을 가진다. 그렇다고 해도 돌아갈 수 없으므로 작가에게 고향은 이상향으로 낭만화되지 않으며, 반복하여 돌아가 그곳의 현재를 목도했다는 점에서 과거의 장소로 고착되지도 않았다.

앞에서 짚은 것처럼 강경애는 여러 이유로 간도를 떠나 황해도로 이동하였다. 이는 그 자체로 일제가 구획해 놓은 국경과 각 공간의 지배적 추상성을 가로지르는 행위로, 이동하는 주체로서 작가 강경애를 새롭게 읽어야 한다는 근거가 된다. 그중 본고에서 주목하고자 하는 것은 1935년 황해도 몽금포에 취재를 위해 방문한 사례와 그와 연관된 텍스트 수필 「어촌점묘」와 소설 「장산꽃」이다. 작가는 1932년 고향을 방문하였을 때도 제국주의와 자본주의, 그리고 가부장제의 중층적 억압으로 황폐화되는 고향의 상황을 인식하고 서술하였다. 수필 「간도야 잘 있거라」(1932)에는 고향에 진입한

¹² 앙리 르페브르, 『공간의 생산』, 앞의 책, 77쪽 참고.

¹³ 김민정, 「강경애 문학에 나타난 지배담론의 영향과 여성적 정체성의 형성에 관한 연구」, □어문학□ 85, 한국어문학회, 2004, 321쪽 참고.

¹⁴ 구자연은 마리아 미즈의 논의를 참고하여 가부장제적 모순과 자본주의적 모순의 결합이라는 문제의식에서 강경애의 「소금」을 연구한 바 있으나 30년대 ‘유모’의 재현 양상이라는 주제로 본고와 방향을 달리한다. 구자연, 「1930년대 소설에 나타난 유모(乳母)의 재현 양상」, 『구보학보』 29, 구보학회, 2021 참고.

¹⁵ 송명희, 「강경애 수필의 간도와 고향」, 『문예운동』 153, 문예운동사, 2022, 99-102쪽 참고.

작가의 내면이 서술되어 있다.

잠시나마 붉은 구름으로 된 단조무미한 간도에 살던 나로서는 이 모든 경치에 취하여 완전히 선경으로 들어가는 듯한 느낌이었다. 그러나 이곳저곳에 흩어져 있는 큰 공장에서 시커먼 연기를 토하고 있는 것은 장차 무엇을 말함일까. 대자본가의 잠식이 그만큼 맹렬히 감행되고 있는 것이 파노라마 모양으로 역력히 보인다.¹⁶

간도와 대비되는 고향의 자연을 상찬하면서도 “대자본가의 잠식”을 인식할 수 있었던 것은 그가 ‘작가’의 눈과 태도를 가지고 있었기 때문이다. 장혁주의 편지에 대한 회신에서¹⁷ 강경애는 “작가가 작품을 쓸 때에 무엇보다도 먼저 필요한 것은 진지한 태도”이며 “묘사하고 표현하려는 온갖 대상물을 힘껏 관찰하고 힘껏 음미하지 않으면 안 된다고 생각”한다고 밝히고 “산더미 같은 산 재료가 선생님 같으신 어른을 기다리고 있”는 만주에 나와주기를 요청한 바 있다.

강경애의 수필을 분석한 송명희의 연구는 작가가 만주사변 직후부터 중일전쟁기까지의 상황을 생생하게 전달하며 그곳이 이주한 한인들이 바라던 기회의 땅이 아니라는 사실을 보여준다고 평가하였다.¹⁸ 이러한 작가의 “진지한 태도”는 남의 땅 간도뿐만 아니라 그리운 고향에도 적용되었다. 강경애는 1935년 조선일보 지국장의 안내로 몽금포를 답사하며 어민들의 생활을 관찰하고 수필 「어촌점묘」를 발표하였다. 그는 말할 수 없이 남루한 옷을 입은 “농촌에 사는 가난한 어부의 딸”을 보고 “이 현실을 누구보다도 똑똑히 보고 또 해부하여 가지고 작품을 통하여 일반대중에게 나타내 보이는” 것이 “작가로서의 사명”¹⁹이라고 선언한다. 어민들의 생활 상태를 직접 보고 들으며 바다를 맘대로 날며 먹을 것을 찾는 ‘갈매기’조차 부러워할 어부의 상황을 탄식하기도 한다.

이러한 작가의식을 통해 강경애는 간도뿐 아니라 황해도를 잠식하는 ‘공간 재현’²⁰의 영향력과 ‘추상 공간’²¹의 부정성을 인식할 수 있었다. 작가는 장연에 도착하여 몽금포를 향해 가는 길에 ‘용연’을 지나면서 소설 『인간문제』의 인물 ‘첫째’와 ‘원소’를 떠올린다.

마침 자동차는 용연(龍淵)을 지난다. 나는 나의 졸작인 『인간문제』의 주인공 첫째를 생각하였다. 이 용연! 머리를 내밀고 바라보니 몇 해 전과는 아주 달라진 듯하였다. 그러나 아직 변하지 않고 있는 것은 저 원소(怨沼)의 푸른 물뿐이었다.

“에나 지금이나 저 원소의 물은 푸르고 푸르다. 흰 옷감을 보면 물들이고 싶게 그렇게 푸르다.”²²

¹⁶ 강경애, 이상경 편, 『강경애 전집』, 소명출판, 1999, 724쪽.

¹⁷ 「장혁주 선생에게」, 『신동아』, 1935.7.

¹⁸ 송명희, 앞의 글, 96쪽.

¹⁹ 강경애, 앞의 책, 773쪽.

²⁰ 르페브르는 ‘공간 재현’에 대해 주어진 사회에서 지배적인 공간으로서, 학자들이나 계획 수립자들, 도시계획가들, 공간을 ‘구획 짓고’ ‘배열하는’ 기술관료들, 체험된 것과 지각된 것을 인지된 것과 동일시하는 공간으로 설명하였다. 앙리 르페브르, 『공간의 생산』, 앞의 책, 87쪽 참고.

²¹ 지배의 수단으로 이용되는 추상 공간은 그 공간 안에서 태어나서 그 공간을 벗어나려고 하는 것이라면 모조리 억누른다. (...) 추상 공간은 치명적인 공간으로, 자신의 태생적인 조건(역사적 조건), 자신만이 지니는 고유한 차이(내부적 차이, 잠재적 차이)를 질식시켜버리고, 그 대신 추상적 동질성을 강요한다. 위의 책, 526쪽.

²² 강경애, 앞의 책, 768쪽.

반복하여 고향을 방문하였기에 일제 식민치하에서 시시각각 변화하는 상황을 인지할 수 있으며, 그럼에도 불구하고 변하지 않는 ‘원소’의 장소성을 대비하여 인식한다는 점을 알 수 있다.

그런데 더 중요한 것은 취재한 내용을 수필에서 보고한 것으로 그치지 않고 다음 해 소설 「장산꽃」에서 몽금포가 추상 공간으로 어떻게 착취되고 있는지, 그러한 장소에서도 사람들은 어떻게 차이의 공간을 만들어가고 있는지를 서사화했다는 점이다.

3. 추상 공간에서 열리는 차이 공간의 잠재성

강경애는 장연의 몽금포와 관련된 소설을 두 편 발표하였다. 먼저, ‘M포구’가 배경인 「부자」(1933)는 선박 사고의 피해자이면서 선주의 횡포로 일자리를 잃는 어민과, 자신이 일군 땅에서 쫓겨나는 부조리를 인식하는 농민의 분노를 다루고 있다는 점에서²³ 「장산꽃」(1936)²⁴ 을 예비하는 것으로 볼 수 있다.²⁵ 그러나 몽금포 취재 후 발표된 「장산꽃」은 인물 캐릭터나 서사 구성이 더 생생할 뿐 아니라 계급의식에 눈 뜨고 분노하며 마무리되었던 「부자」에서 더 나아간 지점이 있어 주목된다.

「장산꽃」의 ‘형삼’은 아내가 섬몽금이 앞 바위에서 떨어져 세상을 떠나고²⁶ 일본인 어업조합장 ‘요시오’에 의해 조합에서 쫓겨나자 어린 두 딸의 끼니를 챙기기도 어려운 상황이다. 딸이 요시오의 음식물 쓰레기를 먹고 구토하며 열이 나지만 그는 도움받을 데가 없어 장산의 나무를 몰래 캐러 갔으나 발각되어 주재소에 끌려간다. 이 작품은 빈곤한 가족의 문제에 지식인과 노동자의 연대를 겹쳐놓았다는 점에서는 「부자」의 심화 버전으로 볼 수 있으며 조선인 노동자를 동료로 존중하던 일본인 ‘시무라’는 소집영장을 받고 만주 전장에 나갔고 (사상운동으로 감옥에 간) 시무라의 형과, 두 아들 걱정으로 조선인에 양가적 감정을 가지는 그들의 어머니, 전형적인 일제의 악한 일본인 요시오 부부를 통해 민족 문제를 함께 교차시키고 있는 문제작이다.

형삼은 바다를 누비며 고기를 잡고 싶지만 그물을 찢었다는 핑계로-사실은 시무라와의 관계를 이유로- 어업조합장 요시오에게 배척당하여 노동의 기회를 잃는다. 그는 아픈 아이를 살리기 위해 장산의 나무를 몰래 베다가 처벌당한다. 이러한 상황은 작가가 몽금포 취재를 통해 접한 것이었다. 수필과 소설의 해당 장면을 차례로 살펴보자.

나는 조 이삭을 쥐며 혹은 수수 이삭을 쳐다보면서 이번 장마의 수해를 물어보았다. 그리고

²³ 그의 눈에 흙 들기 전에야 어찌 이 농장을 차마 있으랴. 가시덤불을 헤치면서 만든 이 밭! 숨이 막히도록 흙을 안고 또 안아서 얻은 이 밭! 그리고 육년 동안 하루같이 만져 손독에 부드러워진 이 밭이 흙은 꿈에도 만져보지 못한 지주의 것이다! 바위는 하늘을 우러러 호소하고 싶었다. 땅을 구르며 물어보고 싶었다. 이 땅! 이 흙이 누구의 것이냐?고. 위의 책, 448쪽.

²⁴ 1936년 『大阪毎日新聞』에 일본어로 발표된 소설로, 본고에서는 김석희가 번역한 전집 수록본을 대상으로 하였다.

²⁵ 두 작품 모두 자본주의와 식민주의의 강고한 결합으로 착취당한다는 점에서 이주지이자 현 거주지 간도와 고향 황해도는 이항대립항의 역할에서 벗어난다는 점에서 의미를 가진다.

²⁶ 취재 시 섬몽금이에 서서 바다를 내려다본 경험이 수필에 서술되어 있다. 강경애, 앞의 책, 771쪽 참고.

고기잡이에도 그 몸이 지쳤을 터인데 어찌 또 이 농사를 이렇게 하였노 하는 감탄과 함께 가을에 당할 일을 연상하며 한숨을 푹 쉬었다. 그리고 섬뚱금이를 바라보며 그들의 참혹한 생활을 어서 바빠 목도하고 싶었다. 배 한척을 가지고 네 다섯 가호가 달려 사는 이 빈한한 어촌의 백성들... 그들은 경비선의 눈을 피하여 몰래 고기를 잡다가 들켜서는 벌금을 물게 되고 또 나무가 없어서 장산의 나무를 베다가 붙들려 매를 맞는 그들. 아아 그러면 저 깊은 바다는 누구를 위해 고기를 한 바다 가졌으며 장산의 청송은 누구를 위해 저리도 낙락장송이더냐.²⁷

강경애는 수필에서, 고기잡이뿐 아니라 농사를 지으면서도 “참혹한 생활”에서 벗어나지 못하고 “가을에 당할 일”을 걱정해야 하는 그들의 처지를 포착하였을 뿐 아니라, 뚱뚱포의 주민들이 정작 그들의 바다와 산에서 생산활동을 금지당한 모순된 상황을 날카롭게 고발하고 있다. 이는 공간을 자신들의 논리로 구획짓고 강제하는 공간 재현의 영향력을 생생하게 보여준다. 소설 「장산곶」에서는 취재를 통해 포착한 작가의 인식이 다음과 같이 서사화된다.

저 장산이 미쓰이(三井)의 손아귀에 들어간 뒤로는 술가지 하나도 함부로 건드리지 못한다. 그래서 아내가 바다에 몸을 던지고, 아이가 병에 걸리고, 나는 이런 궁지에 빠져 있다. 이것이 정말로 사람 사는 세상일까? 그렇게 생각하자, 무언가를 붙잡고 하소연하고 싶은 격한 감정을 가눌 길이 없었다.²⁸

형삼은 아픈 아이를 위해 필요하다는 사정을 잘 얘기하면 죽은 나무뿌리 채취 때문에 주재소에 잡혀가지는 않을 것이라 자위하며 장산에 가지만 주재소로 끌려가고 만다. 특히 기업의 자본주의적 착취와 그와 결탁한 제국주의의 영향력의 공모를 드러내고 있다는 점에서 당대 현실에 대한 강경애의 통찰력을 확인할 수 있다. 이처럼 미쓰이와 주재소로 대표되는 공간 재현의 논리는 개인들의 사정을 신경 쓰지 않는다. 각 개인들의 차이를 지우는 폭력이라는 점에서 일제의 착취와 폭력은 르페브르가 설명한 추상 공간의 특징과 겹친다.

그러나 이러한 권력 공간으로서 추상 공간이 내부에서 발생하는 모순과 부정성으로 스스로 해체되어 새로운 ‘차이 공간’²⁹을 만들 잠재성을 가진다는 르페브르의 지적을 상기할 필요가 있다. 조선인과 일본인 사이의 구획을 강화하도록 강제하고 폭풍을 겪었다더라도 배를 타고 나간 이상 고기를 수확해야 한다는 어업조합장 요시오의 논리에 반(反)하여 형삼과 시무라는 형제와 같이 결합된 관계를 맺는다.³⁰ 그리고 이들이 그런 관계를 맺은 것은 죽음의 고비를 몸과 몸을 맞대고 넘긴 경험에서 비롯된다는 점이 주목된다.

배가 과도를 타고 올라갔다가 나락 밑바닥으로 빠져 들어가는 것 같아서, 두 사람은 필사적으로 서로를 부둥켜안았다. (...) 형삼과 시무라는 저고리를 벗어 닻줄을 둘둘 감고, 물을 운통 뒤집어쓰면서

²⁷ 강경애, 「어촌점묘」, 앞의 책, 774쪽.

²⁸ 강경애, 「장산곶」, 앞의 책, 661쪽.

²⁹ 차이 공간은 추상 공간이 멀리하려 하는 것, 즉 기능과 사회적 실천의 요소들과 순간들을 결집시킨다. 또한 차이 공간은 (개인적, 사회적) 몸의 단일성, 즉 욕망의 몸과 지식의 몸이 지니는 단일성을 깨뜨리는 위치 매김과도 결별한다. 앙리 르페브르, 『공간의 생산』, 앞의 책, 106쪽.

³⁰ 형삼은 시무라의 어머니를 친어머니처럼 여기고 있었고, 시무라도 그것을 믿고 있었다. 부탁하거나 부탁받을 필요도 없다. 마음과 마음의 목계이고 결합이다. 강경애, 앞의 책, 652쪽.

눈사태처럼 쏟아져 들어오는 물을 양철통으로 열심히 퍼냈다.³¹

그렇기 때문에 형삼은 물에서, 거센 파도를 맞은 고깃배를 바라보며 “마치 자기가 바다 위에서 폭풍을 만난” 기분을 느끼고 시무라의 숨결을 가까이 느낀다.³² 이들은 자신에게 강제, 강요되는 추상적 공간의 억압에 포섭되지 않을 수 있는 차이의 가능성을 품은 관계를 통해 공간을 전유한다. 르페브르는 공간이 단일하지 않고 서로 다른 양상으로 관계를 맺을 수 있음을 전제한다.³³

이러한 방향에서 (『인간문제』와 마찬가지로) 「장산곶」의 결말을 다시 읽을 수 있다. 형삼은 시무라의 어머니를 돌볼 의지가 있지만, 두 아들의 안위를 걱정해야 하는 시무라의 어머니는 “요보”들과 상종하지 않겠다는 태도를 요시오와 같은 이들에게 보이기 위해 형삼을 경계한다. 그러나 형삼이 자신을 외면하던 시무라의 어머니를 업고 빗길을 달리며 서사가 종결된다는 점을 주목해야 한다. 빗 속에서 형삼의 등에 “찰싹 달라붙”은 노파의 미안하다는 목소리는 형삼의 가슴을 찡하게 울린다. 이들의 모습에 황해의 파도가 으르렁거리며 장산곶을 삼키고 있었다는 서술이 이어지는 마지막 구절은 추상 공간의 억압이 그치지 않을 현실을 감지하게 한다. 그럼에도 서로를 부둥켜 안고, 등에 업고 업히며 그들은 그들에게 강제된 추상적 동질성의 영향력에서 벗어날 가능성을 보여준다. 그리고 덧붙일 것은, 이러한 인물들의 관계를 서사화한 이 작품 자체가 ‘재현 공간’³⁴으로 존재한다는 점이다.

4. 나가며

본고에서는 강경애의 초국경적 이동이라는 경험이 공간에 대한 새로운 인식을 가능케 했다는 가설을 세우고, 황해도 몽금포의 취재와 그를 통해 생산된 텍스트들을 주목하여 논의하였다. 이러한 논의는 이주지 간도와 고향 황해도에 대한 작가의 인식과 관련 작품에 나타나는 주제의식을 병렬적으로 검토해 온 연구사의 경향에서 벗어나, 강경애 소설에 나타난 차이 공간의 존재를 발굴하고 그 의의를 조명하는 것을 목표로 하였다.

이러한 시론적 논의를 기반으로 강경애를 비롯한 초국경적 이동의 주체들이 발굴되고 그들이 생산한 텍스트가 재현 공간으로서 가지는 잠재성을 제대로 평가할 수 있게 되기를 기대한다.

참고문헌

기본 자료

강경애, 이상경 편, □강경애 전집□, 소명출판, 1999.

³¹ 강경애, 앞의 책, 653쪽.

³² 위의 책, 661-662쪽 참고.

³³ 공간은 전체적인 동시에 깨져 있고, 총체적인 동시에 분쇄되어 있다. 마찬가지로 공간은 동시에 인지되고, 지각되며, 체험된다. 앙리 르페브르, 『공간의 생산』, 앞의 책, 507쪽.

³⁴ 재현의 공간은 공간에 다르게 마련인 이미지와 상징을 통해서 체험된 공간이며 지배를 받는 공간, 즉 상상력이 변화시키고 자기 것으로 길들이려고 시도하는 공간이다. 앙리 르페브르, 『공간의 생산』, 앞의 책, 87-88쪽.

논문

구자연, 「1930년대 소설에 나타난 유모(乳母)의 재현 양상」, □구보학보□ 29, 구보학회, 2021.

김민정, 「강경애 문학에 나타난 지배담론의 영향과 여성적 정체성의 형성에 관한 연구」, □어문학□ 85, 한국어문학회, 2004.

남은혜, 「강경애 문학에 나타난 고향과 모성의 의미」, 『인문학연구』 Vol.64 No.4, 충남대학교 인문과학연구소, 2025.

송명희, 「강경애 수필의 간도와 고향」, □문예운동□ 153, 문예운동사, 2022.

송인화, 「‘모던 걸’의 공포와 ‘동지’의 수사학: □인간문제□에 나타난 강경애 사회주의 여성의식 재고」, □여성문학연구□ 47, 한국여성문학학회, 2019.

천춘화, 「한국 근대소설에 나타난 만주 공간 연구」, 서울대학교 박사학위 논문, 2014.

최창륜, 풍열, 「일제 강점기 한·중 이주민의 ‘만주’ 체험과 근대적 각성-강경애 「소금」과 뮌헨지 □국경선에서□의 비교문학적 고찰」, □대동문화연구□ 101, 성균관대학교 대동문화연구원, 2018.

단행본

앙리 르페브르, 양영란 역, 『공간의 생산』, 에코리브르, 2011.

앙리 르페브르, 박정자 역, 『현대세계의 일상성(개정판)』, 기파랑, 2022.

<표> 작가의 거주 지역 및 주요 활동

연도	지역	활동	연도	지역	활동
1906-1910	황해도 송화	부친 사망(1909) 후 장연으로 이주	1931	장연-인천-간도 용정	장하일과 결혼 후 인천 거쳐 용정 이주(6월)
1910-1920	황해도 장연	장연여자청년학교, 장연소학교에서 수학	1932	용정-경성, 장연-용정	간도 토벌을 피하고 병 치료 위해 경성 거쳐 장연 왕래, 간도로 돌아감
1921-1922	평안남도 평양	평양 승의여학교 입학 (1921)	1933-1936	장연-용정	1933년 귀향 후 용정으로 돌아감, 몽금포 견학 및 취재(1935), 조선 문인들과 교류, 안수길, 박용준 등과 '북향' 동인 활동(1936)
1923	장연-경성	양주동과 만남(봄) 동맹휴학 참여로 승의여학교 퇴학 경성 동덕여학교 편입	1937-1938	용정	
1924	경성-장연	양주동과 결별 후 귀향(9월)	1939	용정(?) 장연	조선일보 간도 지국장, 신병 악화로 귀향
1925	장연	홍풍야학 관련 활동	1940	경성	경성제대병원에서 치료

1927-1928	북만 해립 /영고탑	교원 활동 영고탑 부인회 활동(1927)	1941-1944	장연	장하일 동흥중학교에서 사직당한 후 장연으로 옴(1942)
1929-1930	장연	근우회 장연지회 활동			